

Mart, 2025-Yil

**BUXORO VILOYATIDA 1992-YIL REJA BYUDJET VA AHOLINI MEHNATGA JALB
QILISH STATISTIKASI**

Xayrullayev Umidjon Fayzullo o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti tarix fani o'qituvchisi Buxoro davlat universiteti doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098856>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mustaqillikning dastlabki yillarida Buxoro viloyatidagi iqtisodiy ko'rsatkichlar, davlat siyosatining iqtisodiyotga ta'siri, davlat rejalari, qishloq xo'jalik masalalari, paxta siyosati, oziq-ovqat, sanoat tarmoqlari haqida muhim ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar: "Karrera" firmasi", "Yangi bozor", "Birimiz ikki bo'lsin", qorako'l teri.

1991-yil 31-avgustda mustaqillikka erishkanimizdan so'ng mamlakatimizda bozor iqtisodiyotiga o'tish uchun jadala harakatlar boshlandi. 1992-yilda Buxoro tumanida 35 ming tonna paxta yetishtirilgan va sabzavot, poliz, uzum, meva, don, pilla, jun, qorako'l teri tayyorlash rejalari bajarilgan. Tuman yalpi daromadi 1,7 mlrd so'm bo'lishi prognoz qilingan. Xo'jalik ixtiyorida qoladigan paxta tolasi hisobidan 607 mln so'm, paxtachilikning o'zidan 1 mlrd 500 mln so'm daromad olingan. 1992 yil dekabr oyigacha 3977 gektar yer 14526 oilaga qo'shimcha tomorqa sifatida berilgan. 27600 m² uy-joy qurilib, 18 km. gaz quvurlari, 44 km. ichimlik suvi quvurlari yotqizilgan. O'qituvchi va tarbiyachilarning oylik maoshlari 2-3 martaga oshirilgan.

Nogironlar, kam taminlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish maqsadida xayriya jamg'armasi tashkil etilgan va bu jamg'armaga 1 mlndan ortiq mablag' yig'ilgan. U. Yusupov nomli jamoa xo'ligida Italiyaning "Karrera" firmasi bilan hamkorlikda yangi tikuv fabrikasi qurilib foydalanishga topshirildi¹.

Peshko' tumanida kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarda, ayniqsa ta'ziya sodir bo'lganda iqtisodiy qiyinchiliklar mavjudligini hamda uzoq qishloqlardan tuman markaziy kutubxonasiga qatnash muammolarini o'rganib chiqib 1992-yil avgust oyida kam ta'minlangan va ko'p bolali oilalarda ta'ziya sodir bo'lganda ular yashab turgan xo'jalik hisobidan 3 ming so'mdan moddiy yordam berish, hamda, tuman markaziy kasalxonasi tug'ruqxona bo'limida yangi farzand ko'rgan onalarni o'z manzillariga eltib qo'yish uchun bepul xizmat ko'rsatadigan alohida yengil avtomashina ajratish haqida hokimlik qarori qabul qilingan². Tumanda qurilish sohasida ichki

¹ A. Abdurahmonov Buxoro tuman hokimining birinchi o'rinbosari Viloyat xalq deputatlar kengashining 12-sessiyasida qilgan dokladi. Buxoro viloyat davlat arxivi. Fond-1459. 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.23-varaq.

² N. Kenjayev Peshko' tuman hokimi Viloyat xalq deputatlar kengashining 12-sessiyasida qilgan dokladi. Buxoro viloyat davlat arxivi. Fond-1459. 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.25-varaq.

Mart, 2025-Yil

imkoniyatlardan to'la foydalanilib, qurilish, obodonchilik ishlarining asosiy qismi hashar yo'li bilan amalga oshirilgan. 1992 yilda 24500 m² turar joy binosi, 700 o'rinli 2 ta klub 360 o'rinli maktab, 380 o'rinli bolalar bog'chasi, tuman markazida qariyb 3 mln madaniyat va istirohat bog'i qurilib ishga tushirilgan. 4 km gaz quvuri yotqizilgan va minnga yaqin xonadon tabiiy gaz bilan ta'minlangan³.

1992-yilda 9449 ga yerga paxta ekilib har gektar yer hisobiga 34,6 sentner hosil rejalashtirilgan. Peshko' tumani 1949 yildan bir necha bor boshqa tumanlarga qo'shilib ajratilishi uning iqtisodiyotini ijtimoiy va madaniy rivojlanishini ancha ortga surdi. Bundan tashqari ko'pgina tashkilotlar nosoz binolar va vagonlarda joylashgan⁴. Korxonalar va tashkilotlarda shtatlarning qisqarishi natijasida ishsizlik darajasi oshgan va tumandagi yagona paxta tozalash zavodini hisobga olmaganda, bironta sanoat korxonasi yo'q. Qurilishi boshlangan konserva zavodi mablag' yo'qligi tufayli qurilishi to'xtatilgan⁵.

Buxoro shahrida (Shahar hokimi Nosirov Ubaydullo) 1992 yilda o'tgan yilga nisbatan sanoat mahsuloti hajmi 13 foizga ko'paydi, shu davr mobaynida 6 mlrd so'mdan ko'proq xalq iste'moli mollari ishlab chiqarilgan. "Birimiz ikki bo'lsin" dasturining bajarilishi natijasida may-dekabr oylarida 530 mln so'mlik mahsulot sotib olingan va aholiga yetkazib berilgan⁶.

1992 yilda Buxoroning eski shahar hududida ta'mirlash obodonlashtirish, qayta qurish ishlariga 6 mln so'm mablag' sarflangan⁷.

Qorako'l tumanida (Shamsitdinov Sayfiddin "Yangi bozor" brigadir) 1992 yilda 27 ming aholiga 642 M2 uy-joy qurilgan. 235 o'rinli bolalar bog'chasi, 2 ta hammom, 15 km asfalt yo'l, 130 km gaz quvuri yotqizilgan. 1993 yilda 14 ta maktab, 6 ta bolalar bog'chasi, 4 ta hammom, tipovoy choyxona, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlangan bolalar poliklinikasi paxta tozalash zavodida 400 o'rinli madaniyat uyi qurish, cho'l hududidan 1000 gektar yer o'zlashtirish reja qilingan⁸.

³ N. Kenjayev Peshko' tuman hokimi Viloyat xalq deputatlar kengashining 12-sessiyasida qilgan dokladi. Buxoro vioyat davlat arxivi. Fond-1459. 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.25-varaq.

⁴ N. Kenjayev Peshko' tuman hokimi Viloyat xalq deputatlar kengashining 12-sessiyasida qilgan dokladi. Buxoro vioyat davlat arxivi. Fond-1459. 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.27-varaq.

⁵ N. Kenjayev Peshko' tuman hokimi Viloyat xalq deputatlar kengashining 12-sessiyasida qilgan dokladi. Buxoro vioyat davlat arxivi. Fond-1459. 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.27-varaq.

⁶ Buxoro vioyat davlat arxivi. 1459- Fond, 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.31-varaq.

⁷ Buxoro vioyat davlat arxivi. 1459- Fond, 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.31-varaq.

⁸ Buxoro vioyat davlat arxivi. 1459- Fond, 1- ro'yxat. 5-yig'ma jild.36-varaq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xayrullayev, U. (2024). THE IDEA THAT MADE THE OTTOMAN STATE GREAT (RED APPLE II). *Modern Science and Research*, 3(2), 1071-1073.
2. Xayrullayev, U. (2024). BRIEFLY ABOUT THE" RED APPLE" MYTHOLOGY OF THE TURKS. *Modern Science and Research*, 3(1), 568-572.
3. Umidjon, X. (2024). Literacy and Information Exchange in the Ancient East and West. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 179-183.
4. Xayrullayev, U. (2024). THE POSITION OF CENTRAL ASIAN GOVERNORSHIPS DURING THE PERIOD OF THE TURKISH KHANATE AND THE ARAB INVASION.
5. Xayrullayev, U. (2024). EFTALLAR DAVLATI VA TURK XOQONLIGIDA HUKMDORLIK LEGITIMATSIYASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 843-851.
6. Xayrullayev, U. (2024). TURK XOQONLIGI VA ARABLAR BOSQINI DAVRIDA O'RTA OSIYO HOKIMLIKLARINING MAVQEYI. *Modern Science and Research*, 3(12), 339-343.
7. Xayrullayev, U., Sayfutdinov, F., & Rahmonova, S. (2025). SHAYBONIYLAR DAVLATI VA USMONLI TURKLAR DAVLATI O'RTASIDAGI DASTLABKI ALOQALAR TAVSIFI. *Modern Science and Research*, 4(1), 147-154.
8. Xayrullayev, U. (2025). BUXORO VILOYATINING IQTISODIY HOLATI (1990-1991 YILLAR). *Modern Science and Research*, 4(1), 1018-1024.
9. Umidjon, X. (2023). 1918-1939-yillarda Polshaning ichki siyosatidagi o'zgarishlar. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 42(42).
10. Xayrullayev, U. F. (2023). 1918-1939 YILLARDA POLSHANING ICHKI SIYOSATIDAGI O'ZGARISHLAR. *SCHOLAR*, 1(28), 337-340.
11. Xayrullayev, U. (2025). MUSTAQILLIK YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IJTIMOYIY HOLAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1186-1193.
12. Xayrullayev, U., & Farhodjonova, Z. (2025). MUSTAQILLIKNING DASTLABKI YILLARIDA BUXORO VILOYATIDAGI IQTISODIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 494-503.
13. Rahmonova, S., Xayrullayev, U., & Sayfutdinov, F. (2025). "ОММАВИЙ МАДАНИЯТ" НИНГ МОҲИЯТИ, ТАРИХИЙ ИЛДИЗИ, ХАРАКТЕРИ ВА РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ. *Modern Science and Research*, 4(1), 479-488.

Mart, 2025-Yil

14. Rasulova, M. (2024). O'ZBEK XALQLARI FOYDALANGAN TAQVIMLAR. *Modern Science and Research*, 3(12), 949–954. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/58527>
15. Rasulova, M. (2025). MINORAI KALON. *Modern Science and Research*, 4(1), 979–984. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/64066>
16. Rasulova, M. (2025). ISMOIL SOMONIY MAQBARASI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1422–1428. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68662>
17. Boltayev, O. (2024). QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI. *Modern Science and Research*, 3(10), 64-68.
18. Obid o'g'li, B. O. QO'QON XONLIGINING XVIII ASR SO'NGI CHORAGIDA BUXORO, XIVA VA KO'CHMANCHILAR BILAN OLIB BORGAN DIPLOMATIYASI.
19. Boltayev, O. (2024). BUKHARA'S CARAVAN TRADE AND ITS ROLE ON THE SILK ROAD. *Analytical Journal of Education and Development*, 4(10), 293-297.
20. Boltayev, O. (2024). XX ASR BOSHLARIDA GERMANIYA VA TURKIYA ITTIFOQINING MARKAZIY OSIYOGA TA'SIRI. *Modern Science and Research*, 3(12), 556-564.
21. Boltayev, O. (2023). A GENERAL DESCRIPTION OF THE POLITICAL AND DIPLOMATIC PROCESSES IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE OF THE 18TH CENTURY. *Modern Science and Research*, 2(9), 145-149.
22. Boltayev, O. (2025). TARIX FANI UCHUN YOZMA VA OG'ZAKI MANBALARNING SHAKLLANISHI. *Modern Science and Research*, 4(1), 909-917.
23. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037.
24. Boltayev, O. (2025). XITOIY (SIN) IMPERIYASINING JUNG 'OR XONLIGINI ISTILO QILISH ARAFASIDA MARKAZIY OSIYODA SIYOSIY VAZIYAT. *Modern Science and Research*, 4(2), 1029-1037
25. Toshpo'latova, S. (2025). FOROBIYNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 4(1), 177-186.

Mart, 2025-Yil

26. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. Modern Science and Research, 3(12), 985-993.
27. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. Modern Science and Research, 3(12), 994-1003.
28. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA-QADRIYATLAR BESHIGI. Modern Science and Research, 3(12), 1228-1238.
29. Toshpo'latova Shaxnoza Shuhratovna. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRIS METODIKASI. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14520996>
30. Toshpo'latova, S. (2024). TARIX FANINI O'QITISHDA SAMARALI METODLAR. Modern Science and Research, 3(11), 774-782.
31. Тошполатова, Ш. (2024). THE PRESENT IRANIANS. Журнал универсальных научных исследований, 2(5), 453-462.
32. Toshpo'latova, S. (2024). BUXORODAGI SAROYLAR. Modern Science and Research, 3(5), 522-529.
33. Toshpo'latova, S. (2024). O'RTA ASRLARDA OILA PEDAGOGIKASIGA OID FIKRLAR. Modern Science and Research, 3(12), 353-361.
34. Toshpo'latova, S., & Xudoyqulov, S. (2024). History And Ethnology Of Olot District. Modern Science And Research, 3(5), 148-151.
35. Toshpo'latova, S., & Jo'rayeva, M. (2024). HISTORY AND ARCHITECTURAL MONUMENTS OF JONDOR DISTRICT. Modern Science and Research, 3(2), 447-450.
36. Qizi, R. S. S., Shukhratovna, T. S., & Karamatovna, M. A. (2024). Implementation of Education and Protection of Children's Rights in the age of Technology. SPAST Reports, 1(7).
37. Shuhratovna, T. S. (2024). Linguistic Anthropology. European Journal Of Innovation In Nonformal Education, 4(3), 432-437.
38. Toshpo'latova, S. S., & Naimov, I. N. (2023). MS ANDREYEV-O'RTA OSIYO XALQLARI ETNOGRAFIYASINING YIRIK OLIMI. Innovations in Technology and Science Education, 2(8), 1214-1222.
39. Toshpo'latova, S., & Tursuntoshova, S. (2024). Khoja Abdulkholiq Gijduvani. Modern Science and Research, 3(2), 87-93.

Mart, 2025-Yil

40. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics Of Ethnologies Of Bukhara. *Modern Science and Research*, 3(2), 1004-1011.
41. Toshpo'latova, S. (2024). Ethnolinguistics. *Modern Science and Research*, 3(2), 500-507.
42. Toshpo'latova, S. (2024). Religious Anthropology. *Modern Science and Research*, 3(1), 504-510.
43. Shakhnoza Shuhratovna, T. (2023). MS Andreyev'S Way Of Life. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 655-659.
44. Shuhratovna, T. S. (2023). Ethnological Analysis Of National Costumes And Rituals Of Tajiks In The Works Of MS Andreyev. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(12), 42-47.
45. Toshpo'latova, S. (2023). MS Andreyev-Scientific Career. *Modern Science and Research*, 2(12), 801-807.
46. Shuhratovna, T. S. (2023). Etymology Of Tajik Marriage Ceremony. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 17-23.
47. Toshpo'latova, S., & Ashurova, G. (2023). THE HISTORY AND DESCRIPTION OF THE WORK OF MS ANDREYEV-" ARK BUKHARI". *Modern Science and Research*, 2(9), 404-409.
48. Toshpo'latova, S. (2023). ETHNOLOGICAL ANALYSIS OF CALENDRIAL CALCULATION AND LENGTH MEASUREMENTS OF KHUF VALLEY TAJIKS IN THE RESEARCHES OF MS ANDREYEV. *Modern Science and Research*, 2(10), 291-299.
49. Toshpo'latova, S. (2023). A STUDY OF THE WEDDING CEREMONY OF THE TAJIKS OF AFGHANISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 84-89.
50. Naimov, I., & Toshpo'latova, S. (2023). Marriage Ceremony Of Tajiks In The Work Of Mikhail Stepanovich Andreyev "Tadjiki Dolini Khuf". *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 3(1), 12-16.
51. Toshpo'latova, S. S. (2023). Tojiklar Milliy Kiyim-Kechaklari Va "Beshmorak" Marosimining Etnologik Tahlili. *Scholar*, 1(28), 395-401.
52. Toshpo'latova, S., & Hoshimova, M. (2025). BERUNIY VA UNING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 344-351.
53. Toshpo'latova, S. (2024). ILK UYG'ONISH DAVRI NAMOYONDALARNING DIDAKTIK QARASHLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNI TARIX FANIGA QIZIQTIRISH METODIKASI. *Modern Science and Research*, 3(12), 643-651.

Mart, 2025-Yil

54. Muyiddinov, B., Toshpo'latova, S., & Gadayeva, M. (2025). TEMURIYLAR DAVRIDA KUTUBXONACHILIK, HUJJATCHILIK VA ISH YURITISHNING O'ZIGA XOSLIGI. *Modern Science and Research*, 4(2), 97-105.
55. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Muyiddinov, B. (2025). BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELI. *Modern Science and Research*, 4(2), 106-116.
56. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Muyiddinov, B. (2025). TARIX DARSLARINI OQITISHDA INTERFAOL METODLARNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 87-96.
57. Toshpo'latova, S. (2025). O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGINI TARKIB TOPTIRISH MODELINING MAZMUNI VA AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 581-590.
58. Toshpo'latova, S. (2025). BO'LAJAK TARIX O'QITUVCHILARINING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK TAYYORGARLIGI. *Modern Science and Research*, 4(3), 235-245.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH